

DEPRESSÃO SILENCIOSA E MASCARADA: DESAFIOS NO E CONHECIMENTO E DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES OCULTAS DO SOFRIMENTO PSÍQUICO NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM

Ruth Deysiane de Oliveira Miranda¹
Caren Nadia Soares de Sousa²

RESUMO: A depressão é um transtorno mental bastante comum no mundo todo e pode afetar muito a qualidade de vida das pessoas. Uma das formas menos percebidas é a chamada depressão silenciosa (ou mascarada), em que o sofrimento emocional não aparece de forma clara, fazendo com que muitas vezes passe despercebido. Este estudo tem como objetivo analisar as dificuldades no reconhecimento e diagnóstico da depressão silenciosa na prática da enfermagem com base em evidências científicas. Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, baseada em artigos publicados entre 2016 e 2025 nas bases SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Os resultados mostram que muitos casos não são diagnosticados corretamente, principalmente porque os sintomas podem ser diferentes do esperado e também por conta do estigma social. Conclui-se que a enfermagem tem um papel muito importante na identificação precoce desses casos, sendo essencial uma escuta atenta e um cuidado multidimensional e holístico do paciente.

Palavras-chave: Depressão silenciosa, Enfermagem; saúde mental. Diagnóstico; cuidado integral.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Técnica de Enfermagem. E-mail: deysemirandatorres@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Esp. Enfermagem cardiovascular e hemodinâmica UECE, Mestre e Doutora em Farmacologia NPDM/UFC, Pós-graduada em Farmacologia NPDM/UFC. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns na atualidade, sendo responsável por altos níveis de sofrimento psíquico e prejuízos na qualidade de vida. De acordo com estudos recentes, sua incidência tem aumentado progressivamente, tornando-se um importante problema de saúde pública (Silva *et al.*, 2024).

Embora seja frequentemente associada a sintomas clássicos, como tristeza persistente, desânimo e isolamento social, a depressão nem sempre se manifesta de forma evidente. Em alguns casos, pode surgir de maneira silenciosa, dificultando sua identificação. Nessa condição, o indivíduo mantém suas atividades diárias, mas oculta o sofrimento emocional, caracterizando a chamada depressão silenciosa ou mascarada (Souza *et al.*, 2024). Essa forma de manifestação representa um desafio para os profissionais de saúde, especialmente para a enfermagem, que atua diretamente no cuidado ao paciente. Muitas vezes, os sinais aparecem de forma indireta, como queixas físicas, irritabilidade ou mudanças sutis no comportamento, exigindo do profissional um olhar mais atento e sensível (Costa *et al.*, 2025).

Além disso, fatores como o estigma social e o medo do julgamento contribuem para que muitas pessoas escondam seus sentimentos, dificultando o diagnóstico

precoce. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel fundamental, não apenas na assistência, mas também na escuta qualificada, no acolhimento e na identificação de sinais de sofrimento psíquico.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. A busca dos artigos foi realizada em bases de dados científicas, como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando os descritores: “depressão silenciosa”, “depressão mascarada”, “enfermagem” e “saúde mental”.

Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos (2016 a 2025), disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, que abordassem a temática da depressão e sua relação com a prática em saúde. Foram excluídos estudos duplicados, incompletos ou que não apresentassem relação direta com o tema proposto.

Após a seleção, os estudos foram analisados de forma crítica, permitindo a organização dos principais achados em categorias temáticas para discussão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos estudos mostrou que a depressão silenciosa é um grande desafio para os profissionais de saúde, especialmente para a enfermagem, principalmente por não apresentar sinais tão evidentes.

Um dos principais pontos identificados é o subdiagnóstico dos transtornos mentais, especialmente na população masculina, uma vez que fatores culturais e sociais influenciam diretamente na dificuldade de reconhecimento e expressão do sofrimento psíquico. Nesse contexto, muitos homens tendem a não identificar ou relatar sintomas depressivos, o que contribui para a baixa procura por serviços de saúde e para a invisibilidade do adoecimento mental. Além disso, a pressão social relacionada aos padrões de masculinidade favorece a negação do sofrimento emocional e a adoção de comportamentos como agressividade, abuso de substâncias e isolamento, dificultando ainda mais o diagnóstico precoce (Morais et al., 2024).

Outro aspecto importante é o estigma social, que faz com que muitas pessoas escondam o que estão sentindo e mantenham uma aparência de bem-estar. Isso pode contribuir para o agravamento do quadro, aumentando o risco de problemas mais sérios, como isolamento social e até ideação suicida.

No contexto da enfermagem, destaca-se a importância da escuta qualificada e da observação clínica. O enfermeiro, por estar em contato direto com o paciente, tem um papel estratégico na identificação de sinais mais sutis, como mudanças de humor, irritabilidade e retraimento. Além disso, os estudos apontam a necessidade de capacitação dos profissionais de enfermagem para reconhecer precocemente esses casos, assim como a adoção de práticas de cuidado integral, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais e sociais do paciente.

Outro ponto relevante é o papel da enfermagem na educação em saúde, ajudando a reduzir o estigma e incentivando as pessoas a buscarem ajuda profissional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A depressão silenciosa representa um desafio importante na prática em saúde, principalmente por ser mais difícil de identificar e pelo risco de agravamento quando não é diagnosticada precocemente.

Nesse contexto, a enfermagem tem um papel fundamental, sendo essencial uma abordagem mais humanizada, baseada na escuta ativa, na observação atenta e no cuidado integral ao paciente.

Diante disso, é necessário investir na capacitação dos profissionais e no fortalecimento de estratégias que favoreçam a identificação precoce desses casos, contribuindo para uma assistência mais eficaz e para a promoção da saúde mental.

Por fim, é importante ampliar as discussões sobre o tema, ajudando a reduzir o estigma e a melhorar o reconhecimento da depressão, especialmente em suas formas menos evidentes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. S. et al. Relação entre depressão, estresse e ansiedade: revisão sistemática. **Revista de Psicologia**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 45-60, 2016.

COSTA, L. R. et al. Depressão no idoso: revisão da literatura recente. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 1-12, 2025.

MORAIS, Paloma Alves de et al. Adoecimento mental na população masculina: prevalência e fatores associados: revisão integrativa da literatura. **Revista IberoAmericana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 9, set. 2024.

OLIVEIRA, P. A. et al. Depressão: a doença do século XXI. **Revista Científica Multidisciplinar**, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 120-135, 2024.

PEREIRA, T. M. et al. Repercussões da depressão na qualidade de vida. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 59, p. 1-10, 2025.

SILVA, M. F. et al. Diagnóstico e tratamento da depressão: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 150-160, 2024.

SOUZA, R. L. et al. Depressão: desafios e tratamento. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 73, n. 1, p. 25-35, 2024